

ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Бурибаев Шавкат Абдувоитович, СамГАСУ, доцент,
Маннатов Ботир Фарходович, СамГАСУ, преподаватель,

Annotatsiya. Respublikamizda qurilish industriyasida ulkan o'zgarishlar, yangi-yangi qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish uchun misli ko'rilmagan darajada rivojlanishlar bo'lmoqda. Bugungi kunga kelib, mineral paxtaga asoslangan materiallar va mahsulotlar qurilish sanoatining ko'plab sohalarida keng tarqalgan. Bunga mamlakatimizda va xorijda deyarli bir vaqtda boshlangan xom ashyo konlarining ochish, ularning xususiyatlarini batafsil o'rganish, texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha boshlangan ishlar yordam berdi.

Mamlakatimizda kvars qumi va boshqa shunga o'xshash tog jinslari konlari topilmoqda, ular asosida issiqlik izolyasiya materiali - mineral paxta ishlab chiqarish yulga quyilmoqda. XX asrning o'rtalarida mineral paxta ishlab chiqarish sanoati yurtimizda yanada rivojla boshlandi. Ayni paytda mamlakatimizda million kub metrdan ortiq mineral paxta ishlab chiqarish yulga qo'yilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik izolyasiya, mineral vata, kvars qumi, akustika, makro tuzilma, mikro tuzilma, xossalalar, g'ovaklik, tasnif, texnologiya, mustahkamlik.

Аннотация. В Узбекистане происходят огромные изменения в строительной индустрии, небывалый уровень развития производства новых строительных материалов, изделий и конструкций. На сегодняшний день материалы и изделия на основе минеральной ваты распространены во многих отраслях строительной отрасли. Этому способствовали начатые в нашей стране и за рубежом работы по детальному изучению свойств месторождений сырья, разработке технологий, вскрытию, начатые почти одновременно.

В нашей стране найдено месторождение кварцевого песка и других подобных пород, на их основе налажено производство теплоизоляционного материала - минеральной ваты. В середине XX века в нашей стране получила дальнейшее развитие промышленность по производству минерального хлопка. В настоящее время в нашей стране сжигается более миллиона кубометров минерального хлопка.

Ключевые слова: теплоизоляция, минерал вата, кварцевый песок, акустика, макроструктура, микроструктура, свойства, пористость, классификация, технология, прочность.

Annotation. In our republic, huge changes in the construction industry, unprecedented developments for the development of new materials, objects and structures of the new construction are carried out in construction. To date, materials and products based on mineral Cotton have become common in many areas of the construction industry. This was facilitated by a detailed study of the characteristics of raw material deposits, the development of technologies, the work begun to open, which began almost simultaneously in our country and abroad.

In our country, quartz sand and other similar rock deposits have been found in the field on the basis of which they develop a issyctic insulation material - mineral cotton, which is used in incineration. In the mid-1900s, the mineral vata manufacturing industry was further developed in our country. At the moment, more than a million cubic meters of minaret cotton production in our country is burned on the road.

Keywords: isolating, mineral vata, quartz sand, acoustics, macro structure, micro structure, properties, porosity, classification, technology, robustness., properties, porosity, classification, technology, endurance.

Введение. Проблема энергоресурсосбережения и повышения уровня энергоэффективности зданий и сооружений была и является в настоящее время чрезвычайно актуальной проблемой, в рамках современного экономического кризиса, который продолжительное время только набирает обороты. Уменьшение объема потребляемых природных ресурсов, используемых для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, является важнейшей задачей, поскольку эти ресурсы ограничены.

В зависимости от вида и степени обработки минеральной ваты теплоизоляционные изделия на ее основе делятся на: сыпучие материалы-гранулированная минеральная вата; гибкие рулонные изделия - маты прошивные, маты на синтетическом связующем (минераловатный войлок); шнуровые материалы - жгуты (шнуры); жесткие штучные изделия плиты, скорлупы, оболочки, сегменты на органическом и неорганическом связующем.

Даже простейшая обработка минеральной ваты - грануляция - значительно улучшает ее основные эксплуатационные качества: уменьшает количество корольков, снижает среднюю плотность, повышает упругость. Появляется возможность частично механизировать укладку ее в дело, например с помощью пневмотранспорта. Тем не менее, ей присущи многие недостатки «сырой» минеральной ваты [1].

Гибкие рулонные прошивные маты с нескрепленными или частично скрепленными между собой волокнами ваты посредством связующего изготавливают заключением минераловатного ковра в гибкую оболочку (водостойкую бумагу, ткань, сетку, полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу и т. П.) с последующей прошивкой их нитями, шпагатом, проволокой и пр.

Гибкие рулонные непрошивные маты (войлока) изготавливают скреплением волокон между собой с помощью связующего. Гибкие шнуры получают

набивкой минеральной ваты в оплетку из металлической проволоки, хлопковых или синтетических нитей.

Все остальные виды минераловатной продукции изготавливают с применением связующего, от вида

и количества которого зависит степень жесткости и механическая прочность получаемых изделий.

Некоторые виды готовых изделий из минеральной ваты и показатели их основных свойств представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные свойства изделий из минеральной ваты

Изделия	Средняя плотность, кг/м ³	Теплопроводность при температуре (25±) °С, Вт/(м•°С), не более
Сыпучие материалы (гранулированная вата)	80-125	0,045
Рулонные минераловатные маты	50-75	0,045-0,047
Минераловатные теплоизоляционные жгуты	100-200	0,040-0,058
Штучные изделия: плиты полужесткие на синтетическом связующем плиты полужесткие на битумном связующем плиты жесткие на синтетическом связующем цилиндры, полуцилиндры на синтетическом связующем полуцилиндры, сегменты и плиты на битумном связующем	100-125	0,048-0,049
	150-300	0,052-0,07
	150	0,051
	100-250	0,047-0,0565
	200-350	0,058-0,076

Основное назначение связующего - создать контакты между отдельными минеральными волокнами для фиксации волокнистой макроструктуры дисперсной системы при получении изделий с заданными эксплуатационными характеристиками.

В производстве минераловатных изделий наиболее широко используют органические связующие вещества. Минеральные связующие, несмотря на меньшую стоимость, недефицитность, нетоксичность, не пользуются популярностью в силу их низкой адгезии к минеральному волокну, малой прочности и высокой средней плотности изделий. Их можно применять в отдельных случаях, когда требуется получить жесткую, неэластичную макроструктуру без особо строгих ограничений по средней плотности. Группу минеральных связующих представляют цементы, глины, трепел, диатомит, растворимое стекло и пр [2].

Основные требования к связующим веществам: высокая адгезия и способность равномерно распределяться по волокну материала; достаточно высокая когезия связующего после его отверждения; водорастворимость при приготовлении растворов или способность к образованию устойчивых эмульсий; водо- и термостойкость в отвержденном состоянии; долговечность; нетоксичность; недефицитность компонентов связующего; низкая усадка, исключая появление в отвержденном связующем трещин; сроки отверждения должны находиться в рамках требований принятой технологии.

Органические связующие отвечают большинству из перечисленных требований и в настоящее время наиболее полно способны удовлетворить промышленность теплоизоляционных материалов на основе

минеральной ваты. К группе таких веществ относятся многие синтетические смолы, битумы, декстрины, крахмал и пр.

В последние годы у нас в стране и за рубежом все шире применяют многокомпонентные связующие, представляющие собой композиции смол с различными пластификаторами, повышающими эластичность минераловатных изделий. Именно благодаря применению связующих композиций с такими свойствами можно получать различные минераловатные изделия с более низкими показателями средней плотности и коэффициента теплопроводности, чем у исходной минеральной ваты.

Зарубежом получили распространение карбамидные и алкидные смолы, композиции, состоящие из 45-65 ч. по массе алкидной смолы, 30-50 ч. по массе мочевино-боратного продукта конденсации и 3-7 ч. по массе фенолформальдегидной смолы. В Германии применяют двухкомпонентные связующие, состоящие из фенолоспиртов и поливинилацетатной эмульсии или эмульсола. Во Франции в качестве связующего распространены производные целлюлозы.

Существует несколько способов введения связующих веществ при производстве минераловатных изделий: пульверизацией; проливом с последующим отжимом и вакуумированием; получением гидромасс (мокрый способ). По способу пульверизации раствор или эмульсию связующего в виде аэрозоля наносят на минеральную вату в камере волоконосаждения (рис.1).

Рис.1. Схема получения минераловатных изделий с нанесением связующего способом пульверизации. 1- плавильный агрегат; 2-волоконнообразующий узел; 3-впрыскивание связующего; 4-камера волоконосаждения; 5-камера отверждения; 6-резак; 7-изделие.

Связующее распыляют с помощью форсунок, через паровой коллектор центробежно-дутьевой установки или через полый вал центрифуги. В последних двух случаях связующее распределяется более равномерно: чем выше степень распыления, тем более равномерно связующее покрывает отдельные волокна, тем выше качество сцепления.

Ведутся разработки по усовершенствованию этой технологической операции. Так фирмами «Земак» (ПНР) и «Юнгерс» (Швеция) сконструированы узлы, работающие под давлением более 6 МПа, что повышает качество получаемой продукции и значительно уменьшает расход дефицитных фенолоспиртов. Наличие 6-8 форсунок с самоочищающимися соплами, изготовленными из износостойчивого материала, обеспечивает равномерное нанесение связующего. Для придания плитам гидрофобных свойств в этом же месте устанавливают форсунки для распыления температуростойкого масла [3].

При проливе с отжимом и вакуумированием связующее в виде непрерывной плоской струи падает на движущийся минераловатный ковер (рис.2). Далее ковер доуплотняют, отжимают и вакуумируют, в результате чего оптимизируется влажность материала.

Рис.2. Схема введения связующего способом пролива с отжимом и вакуумированием: 1-ванна с желобом; 2-отжимной вал; 3-минераловатный ковер; 4-отсасывающий ящик; 5-конвейер; 6-бассейн для связующего; 7-насос.

Излишек связующего после попадания в бассейн снова перекачивается в поливочную ванну с желобом. Достоинства способа: более высокая

прочность по сравнению с аэрозольным введением связующего (в 2-3 раза), меньшие потери связующего. Недостатки: повышение средней плотности изделий, влажности ковра (70-80% массы), необходимость использования сложных технологических приемов для удаления влаги (вакуумирование, прессование, отжим и пр.), а также необходимость сушки. Способ применяют для получения жестких и твердых минераловатных плит.

Главная отличительная черта методов - разница в соотношении твердая фаза: жидкость. Способ подпрессовки позволяет использовать гидромассы с соотношением минеральной ваты к раствору от 1:3 до 1:10, литьевая технология требует несколько большего расхода связующего.

Способ подпрессовки позволяет получать минераловатные изделия с более высокими технико-экономическими показателями, чем способ отливки. Плиты, полученные из гидромасс, характеризуются повышенной жесткостью и прочностью при сжатии.

Недостатки способа: повышенная влажность ковра, необходимость вакуумирования, повышенная энерго- и металлоемкость, измельчение ваты в процессе ее перемешивания, сравнительно невысокая прочность на изгиб.

Формование изделий. В настоящее время существует два основных способа формования минераловатных изделий: конвейерный (ленточный) и прессовый.

По конвейерной технологии с применением синтетического связующего изготавливают основной объем минераловатных изделий. Технологический процесс предусматривает: получение силикатного расплава; получение минерального волокна из расплава; приготовление раствора связующего; получение минераловатного ковра, пропитанного раствором синтетического связующего, формование и термообработку минераловатного массива заданной плотности; резку на изделия заданных размеров; упаковку и складирование готовой продукции.

Минеральный расплав перерабатывают в волокно центробежным способом с использованием комплекта многовалковой центрифуги СМТ-182 производительностью 3200 кг/ч по расплаву. Полученное минеральное волокно попадает в камеру волоконосаждения, на сетчатом конвейере которого образуется минераловатный ковер. Для отделения корольков на торцевой части камеры волоконосаждения устанавливают стальную плиту.

Для приготовления раствора связующего смешивают смолу с водой в необходимых пропорциях. Вода и смола из расходных баков поступает в объемные дозаторы, затем в промежуточный бак с мешалкой, далее в расходный бак с мешалкой, откуда по трубопроводу с помощью насосов раствор связующего подается для нанесения его на минеральные волокна.

Минераловатный массив заданной толщины и плотности формируют приложением к нему определенных механических усилий посредством профилирующих и калибрующих приспособлений, предусмотренных данной технологией. Деформативные свойства минераловатного ковра могут быть описаны уравнением

$$K_{эн} = Ap^b,$$

где, $K_{эн}$ - коэффициент пористости под нагрузкой; p - давление на минераловатный ковер, Па; A и b - коэффициенты, зависящие от качественных показателей ваты.

После предварительной калибровки минераловатный ковер через промежуточный конвейер подается в камеру полимеризации на термообработку. Здесь ковер доуплотняется до заданной плотности и термообрабатывается, в результате чего происходит отверждение связующего с образованием фазовых конденсационных контактов и сушка ковра за счет прососа через его толщу газообразного теплоносителя [4].

Подпрессовка минераловатного ковра осуществляется между двумя парами конвейеров. Каждая пара состоит из сетчатого конвейера, рабочая ветвь которого лежит на рабочей ветви цепного конвейера. Сетчатый конвейер формирует поверхность изделия, а цепной создает давление прессования. Подъем и опускание направляющих верхнего конвейера обеспечивают необходимый рабочий зазор между ветвями цепных и сетчатых конвейеров, что определяет толщину изготавливаемых изделий.

Техническая характеристика камер полимеризации

Показатель	СМТ-128	СМТ-097
Производительность (в зависимости от способа введения связующего), кг/ч	1200-2500	1600-2500
Скорость конвейера, м/мин	0,6-10	0,9-15
Размеры ковра, мм: ширина толщина	2100 30-100	2100 30-100
Число тепловых зон	3	5
Рабочая длина камеры, м	18	30
Установленная мощность, кВт	19	19
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	24650 5800 5350	36650 5800 5350

При тепловой обработке минераловатных плит, в которые связующее введено распылением, достаточно двух зон, при введении связующего способом полива - четырех зон. Для получения и подачи теплоносителя в камеру полимеризации

используют соответствующее теплотехническое оборудование. Теплоносителем служат топочные газы с температурой 180-250°C, получаемые в результате сжигания топлива и смешивания продуктов сгорания с отработавшими газами. В линиях по производству минераловатных плит на синтетическом связующем используют комплект теплотехнического оборудования марки СМТ-100 производительностью по теплоносителю 600-700 м³/ч.

Плиты повышенной жесткости (ППЖ) относятся к высокоэффективным минераловатным изделиям, интенсивное освоение выпуска которых в нашей стране началось в семидесятые годы. Развитие мощностей по их изготовлению осуществляется наиболее интенсивно: уже в текущей пятилетке их выпуск возрастает в 5-6 раз по сравнению с предыдущими годами.

Средняя плотность плит повышенной жесткости примерно в 1,5 раза больше, а жесткость в 5-15 раз выше аналогичных показателей рядовой промышленной продукции.

Плиты повышенной жесткости по конвейерной технологии изготавливают тремя способами, отличительной особенностью которых являются количество и способ введения связующего в минераловатный ковер и направление ориентирования волокон в плите: 1) ленточного формования; 2) формования блоковым методом (ламельные плиты); 3) формования из гидромасс.

В процессе осаждения минеральное волокно перемешивается с распыленным раствором связующего и осаждается на сетке непрерывно движущегося конвейера в виде ковра. Минераловатный ковер, пройдя по конвейерам станка прошивки минеральной ваты, рулонизирующего автомата и по промежуточному конвейеру, поступает на подпрессовщик, где ножом продольной разрезки разрезается на две полосы и обжимается до толщины 120 мм. Прессованные полосы движутся далее в устройство механизма для поперечной резки, где разрезаются на заготовки размером 1000X1000 мм.

Основные показатели различных видов минераловатных плит на синтетическом связующем приведены в таблице 2.

Прессовый способ формования минераловатных изделий включает следующие основные технологические операции: получение связующего в виде водно-битумной эмульсии; разрыхление минеральной ваты; получение гидромассы из эмульсии связующего и минеральных волокон; формование изделий из гидромасс; тепловую обработку изделия.

Таблица 2. Основные показатели минераловатных плит на синтетическом связующем.

Показателя	Марки минераловатных плит					
	ПМ	ПП	ПЖ	ППЖ из гидромасс ТУ 67-67-74	ППЖ ленточного формования ТУ 21МСОР 62-79	ППЖ с вертикально направленными волокнами
	ГОСТ 9573-82					
Средняя плотность, кг/м ³ , не более	50-75	100-125	150	200±25	200+50-10	175
Содержание связующего, %	3±1	4±1	5±1	≤10	≤8	≤5
Сжимаемость под нагрузкой, Па/%	-	$\frac{0,2}{20}$	$\frac{0,2}{6}$	$\frac{0,06}{10}$	$\frac{0,04}{10}$	$\frac{0,1}{10}$
Размеры плит, мм						
Толщина	40,50,60	40,50,60	40,50,60	40,50,60	40,50,60	40,50,60
Длина	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ширина	500, 1000	500, 1000	500, 1000	500	500	500
Количество отвержденного связующего, % не менее	90	90	90	90	-	-
Водопоглощение, % по массе, не более	-	-	-	-	50	50

Отличительной особенностью технологии жестких изделий на битумном связующем прессовым способом является ее цикличность.

Битумную эмульсию получают при температуре 175-180°C за счет сплавления непарафинистых битумов марок БН-III и БН-V, которые перекачивают затем в бак-смеситель, куда подают канифоль. В другом баке готовят суспензию минерального наполнителя, сообщающего изделиям жесткость и огнестойкость, в качестве которого могут использовать каолиновые и бентонитовые глины, трепел и диатомит. Для получения устойчивой суспензии производят пептизацию глин добавкой едкого натра [5].

Концентрированную битумно-каолиновую эмульсию приготавливают в диспергаторе, а затем в баке-смесителе, где она разбавляется до 3%-й рабочей концентрации. Далее эмульсию и разрыхленную минеральную вату подают в смеситель, в котором получают гидромассу с соотношением вата: вода в пределах 1:9 - 1:10.

Из гидромассы способом прессования изготавливают плиты, полуцилиндры, сегменты. Прессование, наряду с вакуумированием через перфорированные вакуум-щит и днище формы, позволяет понизить остаточную влажность изделий перед термообработкой 75% при прессовании и до 60% - при комплексном прессовании с вакуумированием. Давление прессования плит 0,003-0,004 МПа, полуцилиндров 0,015-0,02 МПа.

Аналогично формируют минераловатные плиты на битумном связующем. Отформованные изделия направляют на термообработку в туннельные сушильные камеры с противотоковым движением теплоносителя, где удаляют оставшуюся влагу и отверждают изделия в течение 12-24 ч.

Производство твердых плит также относится к цикличному способу производства. Пропитывают минераловатный ковер в камере волокноосаждения. Затем его прошивают и разрезают на заготовки, которые на металлических полых поддонах подают на многопольные гидравлические прессы, где их уплотняют и термообработывают. Термообработку осуществляют за счет подачи теплоносителя в полость поддонов. Далее изделия охлаждают, обрезают и складывают.

Твердые плиты отличаются повышенной средней плотностью (300-500 кг/м³) прочностью при изгибе 0,4-1,2 МПа.

Литература

1. Султанов А.А., Тулаганов А.А., Мелиев О.А. и др. Технология строительных материалов и металлических конструкций. Учебник. Т.: ИПТД. Узбекистан. 2013 г.
2. Самигов Н.А. Курилиш материаллари ва буюмлари. Дарслик. Т.: Чўлпон. 2013 г.
3. Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих материалов. - М.: Высш.шк., 1980 г. - 472 с.

4. Воробьев В.А. Основы технологии строительных материалов из пластических масс. - М.: Высш.шк., 1978 г. -280 с.

5. Берней И.И. Технология асбестоцементных изделий. -М.: Высш.шк., 1977 г. 230 с.

